

VALYUTA BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI (VALYUTA BIRJASI MISOLIDA)

Mamatqulov Lochin Norqulovich

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

lochin1002@icold.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16735757>

Valyuta bozori mamlakat iqtisodiyoti barqarorligi va uning tashqi iqtisodiy aloqalarini kengaytirishda muhim o'rin tutadi. Raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishda moliyaviy instrumentlar qatori valyuta bozori, xususan, valyuta birjalari orqali erkin valyuta ayirboshlashni ta'minlash zamonaviy iqtisodiy rivojlanish talabidir. O'zbekiston iqtisodiyoti ochiq bozor mexanizmlariga asoslangan tizimga bosqichma-bosqich o'tmoqda va bu jarayonda valyuta bozorining liberallasuvi, tartibga solinishi hamda rivojlanishi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Valyuta bozori – bu turli mamlakatlar valyutalarining ayirboshlanishi, savdo qilinishi, narxlar shakllanishi bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar majmuasidir. Mazkur bozor valyuta ayirboshlash kursining shakllanishi, eksport-import operatsiyalarining amalga oshirilishi, to'lov balansining barqarorligi, valyuta zahiralarning boshqarilishi va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda beqiyos ahamiyatga ega. Valyuta birjasi esa ushbu bozordagi rasmiy savdo va narxlar shakllanishini markazlashtirilgan holatda boshqaruvchi institut hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida valyuta bozorini liberallashtirish jarayonlari 2017 yildan boshlab yangi bosqichga kirdi. Valyuta konvertatsiyasi yo'lga qo'yildi, valyuta operatsiyalarining ko'lami kengaydi, valyuta birjasi faoliyatida ochiqlik va raqobat tamoyillari joriy qilindi. Bu esa tashqi savdo faoliyatining erkinlashuvi, to'lov balansining yaxshilanishi hamda investorlar ishonchini ortishiga olib keldi. Shu bilan birga, valyuta bozorini rivojlantirishda bir qator tizimli muammolar mavjud bo'lib, ularni hal qilish istiqbollari mamlakat moliyaviy barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Valyuta bozorini rivojlantirish istiqbollari quyidagi asosiy omillar bilan bog'liq: birinchidan, valyuta birjalarining infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ikkinchidan, axborot texnologiyalarini joriy etish orqali elektron valyuta savdolarini kengaytirish, uchinchidan, xorijiy investorlar uchun qulay valyuta siyosatini shakllantirish va to'rtinchidan, ichki valyuta bozorida erkin raqobat muhitini yaratish.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida valyuta savdolari asosan "O'zbekiston respublika valyuta birjasi" AJ orqali amalga oshirilmoqda. Ushbu birja orqali xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan rasmiy kurslari shakllantiriladi. Erkin bozor mexanizmlari asosida valyuta kursining shakllanishi nafaqat savdo-sotiq subyektlari uchun, balki barcha iqtisodiy agentlar uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Hozirda valyuta birjasi faoliyati elektron platformaga o'tkazilgan bo'lib, bu shaffoflik, tezlik va samaradorlikni oshirmoqda. Biroq, to'liq erkin valyuta bozorini shakllantirish uchun mavjud normativ-huquqiy bazani mukammallashtirish zarur.

Valyuta bozorining rivojlanishiga global omillar ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, AQSH dollarining jahon moliya bozoridagi mavqei, neft narxlarining o'zgarishi, geosiyosiy beqarorliklar, xalqaro moliyaviy tashkilotlar siyosati – bularning barchasi milliy valyuta kursiga ta'sir qiluvchi omillardandir. Shu sababli, milliy valyuta bozorini rivojlantirishda

nafaqat ichki iqtisodiy siyosat, balki tashqi iqtisodiy sharoitlar va xavf-xatarlarni chuqur tahlil qilish lozim bo'ladi.

Valyuta birjasi misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, mamlakatda valyuta savdolari hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Bunda eksport-import operatsiyalari, xorijiy investitsiyalar oqimi va xalqaro to'lovlar hajmining ortishi asosiy rol o'ynamoqda. Valyuta bozorining liberallasuvi esa inflyatsion bosimlarning pasayishiga, iqtisodiy subyektlarning tashqi bozorlarga chiqishida erkinlikka olib kelmoqda. Ayniqsa, eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun valyuta kursining barqarorligi katta ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, Markaziy bankning valyuta kursi siyosati va valyuta birjasi faoliyatining muvofiqlashtirilganligi bozor ishtirokchilarining ishonchini mustahkamlaydi.

Valyuta birjasining kelajakdagi rivoji uchun quyidagi yo'nalishlar ustuvor hisoblanadi: birinchidan, zamonaviy savdo algoritmlarini joriy qilish orqali valyuta savdolarining likvidligini oshirish; ikkinchidan, xorijiy valyutalar bilan erkin operatsiyalarni yuritish imkonini beruvchi qulay moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish; uchinchidan, valyuta risklarini boshqarish bo'yicha derivativ instrumentlarni joriy qilish, bu orqali valyuta kursidagi keskin o'zgarishlardan sug'urtalanish tizimini yo'lga qo'yish mumkin bo'ladi.

Shu bilan birga, xalqaro tajribaga e'tibor qaratish lozim. Masalan, London, Frankfurt, Tokio va Nyu-York valyuta bozorlarida valyuta savdolari erkin, shaffof va yuqori likvidlik darajasida amalga oshiriladi. Bu bozorlarda nafaqat savdo hajmlari, balki tahliliy xizmatlar, konsalting, va zamonaviy texnologik platformalarning mavjudligi valyuta bozorini jadal rivojlanishiga olib kelmoqda. O'zbekiston ham ushbu tajribalardan foydalangan holda milliy valyuta bozorini yanada rivojlantirishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan mulohazalardan kelib chiqib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin: O'zbekistonda valyuta bozorining liberallasuvi va valyuta birjasining faoliyatini takomillashtirish natijasida iqtisodiy faollik ortmoqda, tashqi savdo erkinlashmoqda, valyuta ayirboshlash operatsiyalarida ishtirokchilar soni ko'paymoqda. Biroq bu yo'nalishda hali bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar talaygina. Jumladan, valyuta xavflarini boshqarish tizimini rivojlantirish, yangi moliyaviy instrumentlarni joriy qilish, zamonaviy texnologik platformalarni kengaytirish, huquqiy bazani xalqaro standartlarga moslashtirish orqali valyuta bozorining istiqbolli rivojlanishini ta'minlash mumkin.

Shunday qilib, valyuta birjasi misolida valyuta bozorini rivojlantirish mamlakat moliyaviy sektorining raqobatbardoshligini oshirishga, xalqaro integratsiyani chuqurlashtirishga va makroiqtisodiy barqarorlikka erishishga xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar natijasida O'zbekiston Respublikasi jahon moliya bozorining to'laqonli ishtirokchisiga aylanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islomov Z.I., Vaxobov A.V. Pul-kredit va banklar. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 368 bet.
2. Ibragimov Q.X. Xalqaro moliya. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 312 bet.
3. Soliyev A.T. Valyuta bozorining nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019. – 284 bet.
4. Karimov R.A., Yusupov A.B. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.

– 295 bet.

5. Abdukarimov A.Sh., Nishonov F.N. Moliyaviy menejment. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 310 bet.

6. Tursunov B.O. Bank ishi va valyuta operatsiyalari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 298 bet.

7. Mamatqulov Sh.I. Moliyaviy bozorlar va ularning rivojlanish istiqbollari. – Toshkent: Iqtisod, 2019. – 246 bet.

8. Krugman P., Obstfeld M. Xalqaro iqtisodiyot nazariyasi va siyosati (o‘zbek tilidagi tarjima nashri). – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. – 360 bet.

9. Xalikov Q.H. Valyuta siyosati va valyuta risklarini boshqarish. – Toshkent: Moliya, 2018. – 270 bet.

10. Jo‘rayev N., Xasanov N. Iqtisodiy xavfsizlik va valyuta bozori barqarorligi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 232 bet.